

TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTDAN SAMARALI FOYDALANISH

KUAF Ijtimoiy va iqtisodiy fanlar
kafedrası dotsenti M.A.Karimova

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15351096>

Annotatsiya. Maqolada XXI asrda suniy intellektning ta'lim tizimiga kirib kelishi uning o'ziga xos xususiyatlari ilmiy -falsafiy tahlil qilingan. Ta'limni yaxshilash, o'qituvchilarga yordam berish va individual ta'limni yanada samaraliroq rag'batlantirish uchun ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning samarali jixatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: suniy intellekt, axloqiy tamoyillar, shaxsiylashtirish, ta'lim ehtiyojlariga, repetitorlik, moslashuvchan ta'lim, baholash.

Аннотация. В статье научно-философский анализ внедрения стему образования в XXI веке, его специфики. Раскрыты захватывающие и эффективные аспекты использования искусственного интеллекта в образовании для улучшения образования, помощи учителям и более эффективного поощрения индивидуального обучения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, этические принципы, персонализация, адаптация к образовательным потребностям, репетиторство, адаптивное обучение, оценка.

Abstrakt. The article provides a scientific and philosophical analysis of the introduction of AI into the education system in the 21st century and its specifics. Exciting and effective aspects of using artificial intelligence in education to improve education, help teachers, and better encourage individual learning are revealed.

Key words: artificial intelligence, ethical principles, personalization, adaptation to educational needs, tutoring, adaptive learning, assessment.

Sun'iy intellekt — bu katta hajmdagi ma'lumotlardan aqlli mashinalarni yaratish jarayonidir. Tizimlar o'tmishdagi o'rganish va tajribalardan o'rganadi va insonga o'xshash vazifalarni bajaradi. Bu inson harakatlarining tezligi, aniqligi va samaradorligini oshiradi. AI mustaqil qaror qabul qila oladigan mashinalarni yaratish uchun murakkab algoritm va usullardan foydalanadi. Mashinani o'rganish va chuqur o'rganish sun'iy intellektning asosini tashkil qiladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, raqamli ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qayta ishlash tizimini takomillashtirish maqsadida hozirda yurtimizda ushbu sohada malakali kadrlarni tayyorlash, mazkur yo'nalishdagi ilmiy-loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda ta'lim tizimida boshlangan islohotlar talaba va o'qituvchilarning ham o'z ustida ishlashga, izlanishga, ilmiy-ijodiy faoliyatga undayotgani barchamizni quvontiradi.

Ta'limni yaxshilash, o'qituvchilarga yordam berish va individual ta'limni yanada samaraliroq rag'batlantirish uchun ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish hayajonli va samarali. Ta'limda sun'iy intellekt haqida oqilona suhbatlashish uchun biz birinchi farzandlarimizni o'qitadigan o'qituvchilarning pedagogik faoliyatida inson elementini kamaytiradigan jarayonlarga qaratishimiz kerak. Ta'limda sun'iy intellektning afzalliklari haqida yetakchi mualliflardan biri Metyu Linch (Mening ta'limdagi AI kelajagi haqidagi tasavvurim) "Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish qaysidir ma'noda qimmatli, ammo biz uning rivojlanishi va uning dunyomizdagi umumiy rolini kuzatishda nihoyatda hushyor bo'lishimiz kerak" [1] deb ta'kidlab, mumkin bo'lgan to'siqlar va foydalarni sinchkovlik bilan o'rganib chiqadi. Sun'iy intellektdan foydalanishda axloqiy mulohazalar ham mavjud. AI da "axloqiy normalar" yo'q. Shunday qilib, bir tomondan, AI da dasturlash "uni ishlab chiquvchisining axloqiy munosabatlaridan kelib chiqadi. Olimlar AI axloqiga kelajak uchun ikkita muhim tavsiyani beradi:

1. *Biz ma'lum bir AI texnologiyasi nima uchun ishlab chiqilayotgani haqidagi g'oyaga axloqiy asoslarni kiritishimiz kerak.*

2. *Biz ushbu texnologiyaning xatti-harakatlarini to'liq tushunish va u bizning (inson) axloqiy tamoyillarimizni buzmasligiga ishonch hosil qilish uchun uning natijalarini kuzatishimiz nazorat qilishimiz kerak.*

Texnik hamjamiyatda sun'iy intellektidagi etika haqida qizg'in bahs-munozaralar davom etmoqda. Aksariyat universitet dasturlari o'quv rejasiga AI etikasi bo'yicha kurslarni kiritgan. AI ning ta'limdagi ajoyib imkoniyatlari haqida fikr yuritsak, ideal holda, Linch The Ed Advocate -da shunday deb yozadi: "AI auditoriyada o'rganishni kamaytirmaydi, aksincha uni ko'p jihatdan yaxshilaydi." U sun'iy intellektni ta'limga integratsiya qilishning beshta qiziqarli potentsial afzalliklarini sarhisob qiladi:

Shaxsiylashtirish: Bir o'qituvchi uchun o'z sinfidagi har bir o'quvchining ehtiyojlarini qanday qondirishni bilish juda qiyin bo'lishi mumkin. ... Sun'iy intellekt tizimlari har bir talabani individual ta'lim ehtiyojlariga osongina moslashadi va ularning kuchli va zaif tomonlari asosida o'rganishga yo'naltirilishi mumkin.

Repetitorlik: AI tizimlari "shaxsiylashtirilgan yordam va ko'rsatmalar berish uchun talabani o'rganish uslubi va oldingi bilimlarini baholashi" mumkin.

Baholash: Albatta, AI javob kalitlari yordamida imtihonlarni baholashda yordam berishi mumkin, lekin u "talabalar qanday bajarganliklari haqida ma'lumotlarni to'plashi va hatto insho kabi mavhumroq vazifalarni baholashi" ham mumkin.

Nyu-York universiteti professori Yann Le Kun sun'iy intellekt haqida shunday degan edi "Bizning aqlimiz bizni inson qiladi va sun'iy intellekt bu sifatning davomidir." Sun'iy intellekt - bu inson intellekt jarayonlarini rag'batlantirishga qaratilgan mashinalarni ishlab chiqaradigan va o'rganadigan fan sohasi. SIning asosiy maqsadi muntazam jarayonlarni optimallashtirish, ularning tezligi va samaradorligini oshirishdir (agar u to'g'ri amalga oshirilgan va qo'llabquvvatlangan bo'lsa). Natijada, SIni qo'llaydigan kompaniyalar soni butun dunyo bo'ylab o'sishda davom etmoqda [2].

Masalan, agar ko'plab talabalar savolga noto'g'ri javob berishsa, "AI o'qituvchilar materiallar va usullarni maqsadli yaxshilashlari uchun talabalar etishmayotgan aniq ma'lumotlar yoki tushunchalarga e'tibor qaratishi mumkin".

Talabalar uchun mazmunli va tezkor fikr-mulohazalar: Ba'zi talabalar audito'riyada tavakkal qilish yoki tanqidiy fikr-mulohazalarni aytishdan uyalishlari mumkin, ammo "AI yordamida talabalar o'rganish uchun zarur bo'lgan fikr-mulohazalarni olishda o'zlarini qulay his qilishlari mumkin".

Ta'limdagi AI ning ko'p potentsiali o'qituvchilarning zerikarli vazifalarga sarflaydigan vaqtini qisqartirish va uni yanada mazmunli ishlarga bo'shatishdir.

Ma'muriy vazifalarni avtomatlashtirish

Sinfdan tashqari repetitorlik va yordam

Barcha talabalar uchun universal kirish

Suniy intellekt bo'yicha mutaxassis Metyu Linch "Sun'iy intellekt ta'limni yaxshiroq o'zgartirishning 26 usuli" sarlavhali maqolasida keng ko'lamli mavzularni o'rganadi. Masalan:

Moslashuvchan ta'lim: "O'quvchilarning hozirgi malaka darajasini baholash va ularning malakali bo'lishiga yordam beradigan boshqariladigan o'quv jarayonini yaratish orqali asosiy va ilg'or ko'nikmalarni o'rgatish uchun foydalaniladi".

Ma'lumotlarni tahlil qilish va o'rganish: "AI endi o'qituvchilar va ta'lim ma'murlari tomonidan ma'lumotlarni tahlil qilish va sharhlash uchun foydalanilmoqda", bu ularga ko'proq asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Yozish: Linch nafaqat sun'iy intellekt o'quvchilarning yozish ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi, deb ta'kidlaydi, shuningdek, "Men hozirda ushbu maqolani yozishda yordam berish uchun grammatika va foydalanish ilovasidan foydalanmoqdaman" deb tan oladi.

O'z ro'yxatini davom ettirib, Linch shuningdek, ta'limda AI ning zamonaviy qo'llanilishiga misollar keltiradi, jumladan:

Audito'riyadagi xatti-harakatlarni boshqarish

Darsni rejalashtirish
Audito'riya uchun audiovizual qo'llanmalar
Ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasidagi aloqa
Til o'rganish
Sinovga tayyorgarlik
Baho
Ta'limni boshqarish tizimlari
Talabalarning faolligini oshirish uchun o'yinlashtirish
Kadrlar va o'rinbosarlarni boshqarish
Kasbiy rivojlanish
Hozirgi vaqtda oliy ta'limda sun'iy intellekt qanday qo'llanilishiga misollar:
Plagiatni aniqlash
Imtihonning adolatliligi
Ta'limni boshqarish tizimlari

Rouz Lakin, London Universitet kollejining o'rganishga yo'naltirilgan dizayn professori: “Ta'limdagi sun'iy intellektning haqiqiy kuchi shundan iboratki, biz undan talabalar, o'qituvchilar va o'qitish va o'qitishdagi o'zaro aloqalar haqidagi katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash uchun foydalanishimiz mumkin”. Oxir-oqibat, AI “o'qituvchilarga o'z talabalarini aniqroq va samaraliroq tushunishga yordam berishi mumkin”.

Xulosa qilib aytganda, ta'limda AI texnologiyasini qo'llashning ijobiy va salbiy tomonlari, shu jumladan depersonalizatsiya bilan bog'liq xavotirlar va yuqorida aytib o'tilgan axloqiy mulohazalar to'g'risida jiddiy munozaralar davom etmoqda. Kelajakdagi imtiyozlarning keng doirasi ustunlik qilishi haqida kelishuvlar davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Carbonell J.R. AI in CAI: an Artificial Intelligence Approach to Computer-Aided Instruction/IEEE Transactions on Man-Machine Systems. Vol. MMS-11. №4, San Mateo, CA: 1970. Pp. 190-202.
2. Интеллектуальное управление процессом обучения. Анализ и проектирование систем [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://habrahabr.ru/post/194240/>
3. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси –Т, 2021. –Б.228.
4. Йўлдошев Ж., Йўлдошева Ф., Йўлдошева Г. Интерфаол таълим сифат кафолати. – Т.: «Фан», 2008. -81-б.
5. Трофименко Анна Сергеевна. Инновационные методы обучения в высшем образовании. Статья опубликована в №13(сентябрь)2014. <https://sci-article.ru/verxx.php?i=12>